

№5
27.08.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer_teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

IMKONIYATI CHEKLANGANLARDA SUN'IIY INTELEKT

Rahmonova Sevara Abdusattor qizi

Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali Aniq va tabiiy fanlar fakulteti ijtimoiy ish yo'nalishi 3 kurs talabasi

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'lim konsepsiyasi kontekstida zamonaviy ta'limning asosiy tendensiyalari ko'rib chiqiladi, jumladan masofaviy ta'lim va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish, robototexnika, mashinasozlik va boshqalar muhokama etiladi. Ushbu texnologiyalarni inklyuziv ta'limda qo'llashning turli yo'nalishlari tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, axborot etikasi, sun'iy intellekt, robotlashtirish, loyiha.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

Rakhmonova is the daughter of Sevara Abdusattor.

*3rd year student of Samarkand State University,
Kattakorgan branch, faculty of exact and natural sciences,
social work*

Annotation: The article examines the main trends in modern education in the context of the concept of inclusive education, including the use of distance education and artificial intelligence technologies, robotics, mechanical engineering, etc. Different areas of application of these technologies in inclusive education are described.

Keywords: inclusive education, information ethics, artificial intelligence, robotics, project.

Kirish. Zamonaviy dunyoda, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda hayot sur'ati va sifatining oshishi, shuningdek, dunyo aholisining doimiy o'sishi bilan har qanday fiziologik yoki intellektual rivojlanish xususiyatlariga ega bo'lgan odamlarning jamiyatga to'liq integratsiyalashuvi masalasi paydo bo'ladi. Jamiyatga to'laqonli integratsiyalashuvning dastlabki bosqichlaridan biri sifatida ta'limni, shuningdek, u bilan birga keladigan ijtimoiy moslashuvning birinchi ko'nikmalarini egallashni nomlash mumkin.

Adabiyotlar sharhi. Jahon hamjamiyatining amaliyotida nogiron bolalarni ta'lim jarayoniga qo'shishning bir nechta yondashuvlari mavjud: maktabni ajratish, ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish (ishtirokni kengaytirish), asosiy

oqim (meynstreaming), integratsiya, inklyuziya¹. Ulardan eng dolzarblari integratsiya, asosiy oqim va inklyuziyadir. Mainstreaming yoki "umumiy oqimdagi ta'lim", qoida tariqasida, nogiron o'quvchilar umumiy sinflarga yuboriladigan ta'lim modeli sifatida tushuniladi, bu o'quvchi-talabalarning sog'lom sinfdoshlari bilan vaqtincha ta'lim va ijtimoiy integratsiya shaklidir. Shuni ta'kidlash kerakki, ta'limning ushbu shakli o'quvchining umumiy ta'lim sinfidagi o'qituvchining ishini qo'llab-quvvatlash qobiliyatini ham, ta'lim tizimining umumiy sinf o'qituvchisiga zarur pedagogik yordam ko'rsatish qobiliyatini ham talab qiladi².

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil

NMC Horizon 2022 hisobotida zamonaviy o'quv jarayonining bir qator asosiy qoidalari ta'kidlangan, ular orasida bizning maqolamizda quyidagilar katta qiziqish uyg'otadi:

1. Masofaviy, mobil va aralash ta'lim zamonaviy ta'limning ajralmas qismi sifatida.
2. Oliy ta'limning uzluksiz ta'lim tizimiga kiritilishi. Tashkilotlar talabalar va xodimlar uchun rasmiy va norasmiy uzluksiz ta'lim olish imkoniyatlarini ta'minlashi kerak.
3. Oliy ta'lim tashkilotlari sun'iy intellekt texnologiyalari, mashina o'rganish algoritmlari va taktik qurilmalarni takomillashtirish platformasi sifatida³.

Ta'kidlash joizki, dastlabki ikki yo'nalish uzoq vaqtdan beri ta'lim jarayonlarida tadqiqotchilarning e'tibor markazida bo'libgina qolmay, balki zamonaviy ta'lim tizimiga ham ko'p jihatdan tatbiq etib kelinmoqda, ayni paytda ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash va rivojlantirish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu esa bugungi va yaqin kelajakning asosiy muammolari sirasiga kiradi. Bu texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llash imkoniyatlari juda katta.

Asosiy qism.

Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning 25 yillik jarayonini o'rganuvchi "Raqamli ta'lim bo'yicha tadqiqotlarning evolyutsiyasi" 2022 yil ishida xalqaro hamjamiyatning AIED (AI in Education) asosiy vazifasi ekanligi ko'rsatilgan.

Zamonaviy o'quv jarayonida muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan bir qator maxsus texnik o'quv qo'llanmalari mavjud va ularni amalga oshirishdagi qiyinchiliklar, asosan, yetarli darajada moliyalashtirilmaganligi bilan bog'liq. Avvalo, bu vositalar idrok etish, ma'lumotni saqlash jarayoni, diqqatni jamlash va boshqalar kabi aqliy jarayonlarni tashkil etish va boshqarish bilan bog'liq. Ularning aksariyati axborotni idrok etishning asosiy kanallari atrofida aylanadi:

¹ Inklyuziv ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi: darslik / D.Z. Axmetova, Z.G. Nigmatov, T.A. Chelnokova, G.V. Yusupova va boshqalar - Qozon: Iqtisodiyot, menejment va huquq institutining "Bilim" nashriyoti, 2013 yil.

² Sigal N.G. Bugungi kunda qo'shilish: ijobiy va salbiy tomonlar - Monografiya. - Qozon: Vatan, 2017. - 200 b.

³ Suntsova A.S. Inklyuziv ta'lim nazariyalari va texnologiyalari: darslik / A.S. Suntsova. - Izhevsk, 2013. - 110 p.

tovush, kinestetik va vizual⁴. Tovushdan foydalanishga kelsak, uning inson tomonidan ma'lumotni idrok etishga ta'sir qiladigan asosiy navlari nutq, musiqa, turli xil davriylik signallari va shovqinlardir. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sun'iy yoki tabiiy shovqinsiz tovush bo'shlig'ida o'zini ko'rgan odam passiv bo'lib, asta-sekin surunkali noqulaylik holatiga o'tadi va bir qator maktablarda o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, ularda musiqa ijro etilganda. doimiy fon sifatida talabalarning ishlash ko'rsatkichlari o'rtacha 20% ga oshdi⁵.

Xulosa va munozara. Shunday qilib, inklyuziv ta'lim sohasida axborot va robot texnologiyalaridan foydalanish loyihasi ma'lum tamoyillarga asoslanishi kerak:

1. Qaysi ijtimoiy guruhga mansub bo'lishidan qat'iy nazar, barcha bolalarni o'quv jarayoniga teng ravishda jalb qilish.
2. Talabalarning mustaqil bilish faoliyatini faollashtirish. Uning yakuniy natijalarini maksimallashtirish.
3. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish tizimining interaktivligi va ko'p qirraliligi.
4. Talabalar qobiliyatiga mos keladigan o'qitish tizimining moslashuvchanligi.
5. O'qitish ketma-ketligi - asosiy asoslardan murakkabroq bilimlargacha.
6. O'quv faoliyati natijalarini xolisona baholash.
7. Talabalarning axloqiy fazilatlariga ta'sir qilish, ularni axloqiy aks ettirish darajasini rivojlantirish va yaxshilash.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, axborot texnologiyalari va robototexnikadan foydalanish ta'lim faoliyati doirasini sezilarli darajada kengaytirish, mavjud ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish tizimlariga asoslangan innovatsion kompyuter texnikasi va texnologiyalari bilan mashg'ulotlar o'tkazish inklyuziv ta'limning asosiy vazifalarini hal qilishda kommunikativ to'siqlarni kamaytirishga, ta'limning mavjudligini oshirishga va o'quvchining har tomonlama shaxsiy o'sishiga, uning adekvat idrok etish va qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.Mirziyoyev Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. - 464 bet.
2. Sh.Mirziyoyev Xalqimiz roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Toshkent: “O'zbekiston”, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020-yil // URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4057> (Murojaat sanasi 31.12.2020 yil);

⁴ Salpykova I.M., Axmadullina R.M., Syunina A.S. Bo'lajak o'qituvchining inklyuziv ta'lim tizimida ishlashga tayyorligini shakllantirish // Zamonaviy ilm-fan yutuqlari. - V.1., No 1. - b. 100-105.

⁵ Inklyuziv ta'lim / komp. S.V. Alekhina, N.Ya. Semago, A.K. Fadina. - 1-son. - M.: Maktab kitob markazi, 2010. - 272 b.

4. PF-6079-son 05.10.2020. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. // <https://lex.uz/docs/-5030957>
5. PF-4947-son 07.02.2017. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. // <https://lex.uz/docs/-3107036>
6. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. URL: <https://constitution.uz/oz/clause/index>
7. Y. Tursunov .Ijtimoiy ta'minot huquqi ."O'qtuvchilar "nashriyoti . Toshkent -2013.
8. Jahongir Toshniyozovich Ibragimov - Akademiya Google https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=WtrCbdgAAAAJ
9. Inklyuziv ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi: darslik / D.Z. Axmetova, Z.G.
10. Nigmatov, T.A. Chelnokova, G.V. Yusupova va boshqalar - Qozon: Iqtisodiyot, menejment va huquq institutining "Bilim" nashriyoti, 2013 yil.
11. Sigal N.G. Bugungi kunda qo'shilish: ijobiy va salbiy tomonlar - Monografiya. - Qozon: Vatan, 2017. - 200 b.
12. Suntsova A.S. Inklyuziv ta'lim nazariyalari va texnologiyalari: darslik / A.S. Suntsova. - Izhevsk, 2013. - 110 p.
13. Salpykova I.M., Axmadullina R.M., Syunina A.S. Bo'lajak o'qituvchining inklyuziv ta'lim tizimida ishlashga tayyorligini shakllantirish // Zamonaviy ilm-fan yutuqlari. - V.1., No 1. - b. 100-105.
14. Inklyuziv ta'lim / komp. S.V. Alekhina, N.Ya. Semago, A.K. Fadina. - 1-son. - M.: Maktab kitob markazi, 2010. - 272 b.
15. Popova E.V. Inklyuziv ta'limning pedagogikasi va psixologiyasi [Matn]: o'quv va amaliy qo'llanma / E.V. Popov. - Chelyabinsk: Yuj.-Ural nashriyoti. davlat inson.-ped. un-ta, 2016. - 149 b.
16. Muxtarov, F., Turdimatov, M., & Mominova, M. (2023). Umumiy o'rta ta'limga kiberxavfsizlik fanini tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari. *Engineering problems and innovations*.
17. Зокиров, С., & Рахматова, Г. (2023). Прогресс искусственного интеллекта и его роль в создании обучающих игр. *Research and implementation*.
18. Zokirov, S. I. o'g'li, & Rahmatova, G. M. qizi. (2023). Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda dars mashg'ulotini tashkil etish metodlari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 18–25. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2100>

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.